

Абсалямова Л.М., Зеленська Є.В.

Харківський національний педагогічний університет
імені Г.С. Сковороди, м. Харків

**ТИПИ КІБЕРБУЛІНГУ ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ У
ПІДЛІТКОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ
TYPES OF CYBERBULLYING AND ITS CHARACTERISTICS IN
ADOLESCENT ENVIRONMENT**

There are the following types of cyberbullying: fights, or flaming; attacks; slander, slander; impersonation, impersonation; defraudation; alienation, isolation; cyber stalking; happy slapping. It is quite difficult to detect this phenomenon in the adolescent environment, as the children themselves hide its presence in their lives. Children hide any misunderstandings or insults on the Internet, often this happens out of fear that others may find out about it and will make fun of it, or parents will limit access to the Internet and others when they find out.

Keywords: Cyberbullying; teenagers; flaming; slander.

Кібербулінг – атаки, спрямовані на заподіяння психологічної шкоди, що здійснюються через електронну пошту (електронну пошту), миттєві повідомлення («запитати» – ICQ та інші системи), використовуються в чатах, на веб-сайтах, у соціальних мережах; діяти через текстові повідомлення або через зображення (фото, відео); Кібербулінг також включає терор за допомогою мобільних телефонів. Кіберзалякування створює новий виклик для батьків, учителів, вихователів та інших дорослих, які спілкуються з дітьми, тому що це може здатися нереальним, але шкода, яку воно завдає, цілком реальна.

Дещо інакше визначають це явище українські психологи. Кібербулінг – це переслідування інших людей за допомогою сучасних електронних технологій: Інтернету (електронна пошта, форуми, чати, ICQ) та інших електронних пристроїв – мобільних телефонів, пейджерів.

Наукове визначення терміну кібербулінг часто стикається з рядом проблем: а) різноманітність технологій, що опосередковують комунікацію, які визначають класифікацію дій як кібербулінг; б) залежність визначення від учасників булінгової взаємодії (так, дії дорослих по відношенню до дітей зазвичай не класифікуються як кібербулінг); с) Віртуальний терор може бути прямим (напади у формі погрозливих або образливих листів, адресованих жертві) і непрямим через доручення (коли інші люди використовуються для переслідування жертви). В останньому випадку люди можуть навіть не знати, що вони причетні до тероризму, наприклад, вони «клацнуть» на потрібну іконку на сайті, і зламана програма в цей момент надішле чергове повідомлення з їх адреси жертві.

Ми розглядали кібербулінг у таких формах:

- розсилання неприємних, образливих чи погрозових повідомлень, фотографій, листів, відеозаписів;
- Телефонні дзвінки з погрозами або мовчанням;
- образливі висловлювання на форумах (у чатах);
- видавати себе за іншу людину в чатах і на форумах, в текстових повідомленнях, використовуючи ненормативну лексику та образи;
- отримання СПАМ-розсилок вищевказаного змісту.

Американці Робін Ковальські, Сьюзан Лімбер і Патриція Агатстон більш детально розібралися з проблемою кібербулінгу. Вони визначили вісім типів поведінки, характерних для кібербулінгу:

Флеймінг (від англ. flaming – пекучий, гарячий, полум'яний) – обмін короткими гнівними та полум'яними репліками між двома або більше учасниками за допомогою комунікаційних технологій. Найчастіше вона розгортається в «публічних» місцях Інтернету, в чатах, на форумах, дискусійних групах, інколи переростає у затяжну війну (холово – від англ. – священна війна). На перший погляд, Фламен – це рівний бій, але за певних умов він може перерости і в нерівний психологічний терор. Так, несподіваний напад може привести потерпілого до сильних емоційних переживань, особливо якщо він не знає, хто з учасників яку позицію займе, наскільки його позицію підтримають значимі учасники.

Напади, постійні виснажливі напади (англ. harassment) – найчастіше це повторювані образливі повідомлення жертві (наприклад, сотні смс на мобільний телефон, постійні дзвінки) з перевантаженням особистих каналів зв'язку. На відміну від бійки, напади більш тривалі й односторонні. Атаки також відбуваються в чатах або форумах (місцях для розмов в Інтернеті), в онлайн-іграх атаки найчастіше використовуються гриферами – групою гравців, метою яких є не перемога в конкретній грі, а покращення ігрового досвіду інші знищують учасників.

Наклеп, – поширення дезінформації, що принижує гідність, за допомогою комп'ютерних технологій. Це можуть бути текстові повідомлення та фотографії, а також пісні, які зображають жертву у шкідливому, а часом і сексуальному образі. Жертвами можуть стати не лише окремі молоді люди, створюються списки розсилки (наприклад, «Хто є хто» чи «Хто з ким спить» у класі, у школі), створюються спеціальні «книги критики» (слембук), у яких жарти. створюються про однокласників, де також можна розмістити наклеп, гумор стає прийомом «списку груп ненависті», з якого вибираються мішені, щоб тренувати свою злобу, вихлюпувати гнів, передавати агресію тощо.

Крадіжка особистих даних – переслідувач видає себе за жертву, використовує її пароль для доступу до свого облікового запису в соціальних мережах, блогах, електронних листах, системах обміну миттєвими повідомленнями тощо, а потім бере участь у негативній комунікації.

Організація «хвилі зворотнього зв'язку» відбувається, коли з адреси потерпілого його друзям і родичам в адресній книзі надсилаються ганебні провокаційні листи без його відома, а потім розгублена жертва отримує несподівані гнівні відповіді. Використання крадіжки особистих даних проти людей, включених до «Списку груп ненависті», є особливо небезпечним, оскільки вони наражають своє життя на реальну небезпеку.

Шахрайство, вимагання конфіденційної інформації та її розповсюдження (Outing & Trickery) – Отримання особистої інформації під час міжособистісного спілкування та передачі (текстів, фотографій, відео) у відкритому доступі в Інтернеті або поштою тим, для кого вона не призначена.

Відчуження (відчуження), ізоляція. Кожній людині, особливо в дитинстві, властиво сприймати себе в групі або поза нею. Бажання приєднатися до групи є мотивом багатьох вчинків підлітка. Виключення з групи сприймається як соціальна смерть. Чим більше людина відсторонена від взаємодії, наприклад, у грі, тим гірше вона почувається і тим більше падає її самооцінка. У віртуальному середовищі відчуження також наражає дитину на серйозні емоційні проблеми, аж до повного емоційного знищення дитини. Онлайн-відчуження можливе в будь-якому середовищі, яке використовує захист паролем, списки спаму або списки друзів. Кібер-остракізм також включає нешвидку відповідь на миттєві повідомлення або електронні листи.

Кіберпереслідування – це таємне відстеження тих, за ким переслідують, і тих, хто простояє поблизу, переважно таємно, анонімно, з метою організації злочинної діяльності, наприклад, спроби зґвалтування, фізичне насильство, побої. Відстежуючи необережних користувачів через Інтернет, злочинець отримує інформацію про час, місце та всі необхідні умови для майбутньої атаки.

Harpy slapping – це відносно новий вид кібербулінгу, який почався в англійській підземці, де підлітки раптово били один одного, прогулюючись на платформі, а інший учасник знімав дію на камеру мобільного телефону. Надалі всі ролики, на яких були зафіксовані реальні напади, називали Harpy Sleeping. Відеоролики зґвалтування або видавання себе за іншу особу іноді називають стрибками (найпоширеніші в США). Ці відео публікуються в Інтернеті, де їх можуть переглядати тисячі людей, зазвичай без згоди жертви. Іншою формою Harpy Sleeping є передача історій через мобільні телефони. Розпочате як жарт, щасливе сновидіння може закінчитися трагедією. З'явилось поняття вбивства поліцейських – смерті жертви в результаті знущань, а пошльопання вважається злочином, якщо воно призводить до таких трагічних наслідків.

Виявити кібербулінг досить складно, оскільки він має свої особливості в підлітковому середовищі:

- молодь частіше спілкується потай від дорослих, а спілкування в глобальній мережі Інтернет виводить дорослих з-під контролю;
- швидша розсилка інформації за кількома адресами;
- Кібер-сталкери швидше знають, за ким вони переслідують, а їхні жертви не завжди знають, хто їх переслідує;
- перебування в Інтернеті може бути анонімним;
- Зниження відповідальності кібертерористів;
- Жертви кібербулінгу, як і жертви інших форм насильства, приховують від себе факти кібербулінгу (страх переслідувачів і батьків, які можуть обмежити доступ до мобільних телефонів та Інтернету).

Також можна виділити можливі особисті стратегії участі в кібербулінгу.

По-перше, це стратегія помсти – діти, які зазнали напад у реальному житті, можуть спробувати знущатися над собою у віртуальному середовищі. Друге – втеча від нудьги, розваг без усвідомлення можливих трагічних наслідків розвитку подій, спровокованих кібербулінгом.

По-третє, посилення цькування в реальному житті за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, що породжує явище комплексного мультимодального цькування. У рамках цієї останньої стратегії профіль особистості агресора-переслідувача, витягнутий з багаторічних досліджень, можна екстраполювати на традиційне знущання.

Існує чотири типи портретів дітей-хуліганів, що відповідають запропонованим особистим стратегіям, які висвітлює американський захисник кібербезпеки, директор одного з найпопулярніших спеціалізованих сайтів Перрі Афтаб:

- «мстивий ангел» (борець за справедливість, найчастіше реалізує першу стратегію помсти);
- «погані дівчата» (здебільшого використовує другу стратегію, щоб втекти від нудьги, цей хлопець має невдале ім'я, тому що хоча дівчата складають більшість цього типу хуліганів, хлопці також вдаються до кібербулінгу через нудьгу);
- «владолобство» (третя стратегія – прагнення отримати контроль і владу, використовуючи при цьому інших людей);
- «ненавмисний» тип – це відсутність власної мотивації чи стратегії, але залучення до кібербулінгу через негативну реакцію на провокації у «зворотній хвилі» та інші форми.

Ми робимо висновок, що між фізичним і психологічним насильством існує певна форма поведінки – словесні погрози, образи, удари ногами, штовхани. Це включає словесні образи та етнічне або сексуальне приниження. Психологічне насильство також передбачає таку форму тиску, як бойкот – змова групи людей з метою перешкодити контактам і спілкуванню, відсторонення від суспільства, що властиве певним видам кібербулінгу. Реальне та віртуальне знущання мають деякі відмінності.

Основна відмінність полягає в тому, що віртуальне знуцання складніше виявити та відстежити, оскільки його можна приховати від анонімних хуліганів.